

Человек топологический

С год назад я писал в дружественном блоге [пост про микробов](#). Там, среди прочего, упоминалось несколько удивительных фактов. Что в нас на постоянной основе живёт несколько килограмм бактерий — больше, чем весит любой орган нашего организма. А ещё, что в нашем пищеварительном тракте размещается микробов в сто раз больше, чем общее количество клеток, из которых мы состоим. Меня до сих пор поражает этот факт — в нас живёт микроорганизмов в сто раз больше, чем количество клеток, из которых построен наш организм! Мы являемся средой обитания для тысячи триллионов самостоятельных организмов, каждый со своей собственной ДНК.

Кроме того, что этот факт поражает, он ещё должен и удивлять. Вы не находите тут ничего удивительного? В нас живёт такое количество чужеродных организмов. А куда смотрит наша иммунная система? А никуда, потому что, хоть мы и являемся для всего этого полчища микробов постоянной средой обитания, но живут они в нас лишь формально, а на самом деле они живут **на** нас. То есть, на поверхности, а не внутри организма. Именно так, потому что вся внутренняя поверхность нашего пищеварительного тракта, от рта до ануса, является внешней поверхностью организма, как кожа, только покрыта она слизистой тканью. С точки зрения иммунной системы всё содержимое нашего пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника находится *снаружи* организма.

Добавьте описание

Мы, как и многие наши родственники и соседи по *животному царству*, будучи *позвоночными / хордовыми / вторичноротовыми / трёхслойными / зуметазоями подцарства животных*, с точки зрения *топологии* представляем собой *тор*, по-простому *бублик*.

Топология, это раздел математики, похожий на геометрию, но в ней не рассматриваются метрические свойства объектов, такие как расстояния, площади и объёмы, а только формы этих объектов, неизменные при деформациях. Так вот, с точки зрения формы, мы неотличимы от бублика, часть поверхности которого покрыта кожным покровом, а часть выстлана слизистой. На нём же расположены всякие выпуклости — конечности, голова с глазами и ушами и прочие детали, не меняющие форму с точностью до деформаций. Наши анатомические особенности, индивидуальность и личностные черты при таком уровне детализации топология не учитывает. Это как раз та абстракция, о которой я [недавно писал](#).

Так что топологически каждый из нас представляет собой тор, на поверхности которого удобно устроилось несколько килограмм микроорганизмов.

Оригинал: vk.com/@komstin-homo-topological, doi: 10.5281/zenodo.15686057

Автор: Константин Ляхов, <https://vk.com/komstin>

Email: kl@rifco.ru, ORCID: 0009-0006-7286-4803